

Mecánica Analítica de Sistemas Físicos Localmente Conservativos

Lorenzo Pérez

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina
lperez@fcaglp.unlp.edu.ar
lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar

31 de octubre de 2010

Resumen

En este trabajo desarrollamos una generalización de los formalismos lagrangiano y hamiltoniano necesaria para analizar la dinámica de una partícula material perfectamente restringida a una subvariedad del espacio euclidiano tridimensional y sometida a un campo de fuerzas localmente conservativo. Específicamente, nos enfocamos en campos de fuerza que corresponden a formas diferenciales cerradas, pero no necesariamente exactas sobre dicha subvariedad.

Abstract

In this work, we develop a generalization of the Lagrangian and Hamiltonian formalisms necessary to analyze the dynamics of a material particle perfectly constrained to a submanifold of three-dimensional Euclidean space and subjected to a locally conservative force field. Specifically, we focus on force fields that correspond to closed but not necessarily exact differential forms on said submanifold.

1. Introducción

En nuestra exploración de la mecánica analítica, partimos de conceptos fundamentales. Los textos básicos de física nos presentan la definición de un campo de fuerza conservativo. Este se caracteriza por la existencia de una función suave V , conocida como potencial energético, que satisface la relación:

$$\vec{f} = -\vec{\nabla}V \quad (1)$$

Frecuentemente, estos mismos textos afirman que la conservatividad de un campo de fuerza es equivalente a la condición:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{f} = 0 \quad (2)$$

Para profundizar en estas ideas, adoptamos el enfoque de traducir el lenguaje del cálculo vectorial al de formas diferenciales. Bajo esta perspectiva, la ecuación (1) implica que la 1-forma \vec{f}^b es exacta, mientras que la ecuación (2) indica que es cerrada.

Esta equivalencia entre las ecuaciones (1) y (2) en el espacio euclidiano tridimensional $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \delta = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$ no es casualidad. Se debe a una propiedad topológica fundamental de \mathbb{R}^3 : la trivialidad de su primer grupo de cohomología de de Rham. En términos prácticos, esto significa que en \mathbb{R}^3 , toda forma cerrada es también exacta, es decir, puede integrarse globalmente.

Imaginemos un punto material que solo puede moverse en una superficie cerrada dentro del espacio tridimensional. En este escenario, descubrimos que la condición de rotacional nulo, aunque necesaria, no basta para garantizar que el campo de fuerza sea conservativo.

En nuestro estudio, nos encontramos con un fenómeno interesante: un campo de fuerza que cumple con la condición de la ecuación (2), pero no con la (1). Esto corresponde a una 1-forma \vec{f}^b que es cerrada pero no exacta. Según el Lema de Poincaré[1], esta forma puede integrarse localmente, pero no globalmente. Este comportamiento nos lleva a definir un nuevo concepto: los campos de fuerza localmente conservativos.

Al adentrarnos en los manuales de Mecánica Analítica Clásica (véanse, por ejemplo, [2] y [3]), notamos que los campos de fuerza no conservativos suelen tener una aparición fugaz. La atención rápidamente se centra en los sistemas conservativos, para los cuales se reserva el desarrollo del formalismo lagrangiano y hamiltoniano.

Podríamos preguntarnos por qué ocurre esto. La respuesta nos la ofrece Richard Feynman en su obra[4], donde argumenta que, desde un punto de vista fundamental, no existen fuerzas no conservativas. Feynman sostiene que todas las fuerzas fundamentales en la naturaleza parecen ser conservativas, una visión que va más allá de las leyes de Newton.

Sin embargo, en el ámbito de la Mecánica Analítica, no podemos ignorar las fuerzas no conservativas. Estas son una evidencia experimental en la física newtoniana clásica que rige nuestra vida cotidiana. De hecho, pueden definirse operativamente mediante dinamómetros.

Es importante recordar que, incluso en sistemas físicos disipativos donde parte de la energía mecánica se convierte en calor, la Conservación de la Energía no se pierde. Aunque no se mantenga la invariancia temporal de un hamiltoniano adecuado, la conservación está garantizada por el Primer Principio de la Termodinámica.

En nuestra revisión de la literatura, encontramos que varios autores han explorado el concepto de campos vectoriales localmente hamiltonianos (véase [5], [6], [7], [8], [9] y [10]). Estos se definen sobre una variedad simpléctica (M, ω) como campos vectoriales $X \in \Gamma(TM)$ para los cuales la 1-forma $i_X\omega$ es cerrada, aunque no necesariamente exacta. Sin embargo, notamos que en estas obras no se desarrolla un análisis sistemático sobre cómo extender el formalismo hamiltoniano a estos campos vectoriales.

Desde una perspectiva matemática, es evidente que los sistemas físicos localmente conservativos son un caso particular de los campos vectoriales localmente hamiltonianos. No obstante, al considerar estos sistemas en un marco tan general, corremos el riesgo de perder de vista el elemento físico fundamental: el campo de fuerza subyacente.

Por esta razón, hemos decidido enfocar nuestro análisis específicamente en los sistemas físicos localmente conservativos.

Este enfoque nos permite desarrollar una extensión del formalismo lagrangiano y hamiltoniano que se presenta en este trabajo.

Es importante señalar que nuestro estudio está relacionado con la extensión de la Teoría de Morse a funciones multivaluadas, un tema que se aborda en el primer apéndice de [11].

Sin embargo, hemos optado por no seguir ese camino conceptual, ya que no presenta una fundamentación sistemática de la Mecánica basada en algún Principio de Acción Mínima para funcionales de acción multivaluadas.

Para ilustrar nuestras ideas, analizaremos un ejemplo paradigmático: el campo de fuerza localmente conservativo definido por la expresión:

$$-\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy \quad (3)$$

Este campo se estudia en el plano perforado $\mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$, lo que nos permitirá explorar las propiedades únicas de los sistemas localmente conservativos en un espacio topológicamente no trivial.

2. Conjunto De Potenciales Energéticos Locales Para Campos De Fuerza Localmente Conservativos

En nuestro estudio, consideramos un sistema físico compuesto por un punto material de masa $m > 0$, perfectamente constreñido a una subvariedad M del espacio euclidiano tridimensional $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \delta = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$. Este

punto está sometido a un campo de fuerza $f \in \Omega^1(M)$, donde $\Omega^1(M)$ representa el conjunto de 1-formas sobre M .

Para comprender mejor nuestro sistema, es útil recordar algunas definiciones clave:

Definición II.1

Decimos que f es conservativo si $f \in B^1(M)$, donde $B^1(M)$ es el primer grupo de coborde de M .

Definición II.2

Definimos f como localmente conservativo si $f \in Z^1(M)$, donde $Z^1(M)$ es el primer grupo de cociclos de M . Nos referiremos al punto material de masa m que se mueve en M bajo la influencia de un campo de fuerza localmente conservativo como un sistema físico localmente conservativo.

Observación II.1

Es importante notar que si $H^1(M) = \{I\}$, donde $H^1(M)$ es el primer grupo de cohomología de De Rham de M , entonces un campo de fuerza localmente conservativo también es conservativo. Sin embargo, en nuestro estudio, nos centraremos en la situación en la que f es localmente conservativo, pero no conservativo.

Observación II.2

Nos gustaría señalar que un sistema físico con una estructura matemática similar, aunque distinta, a la que estamos discutiendo en este trabajo, es el de una partícula material con masa $m > 0$ y carga eléctrica $e \neq 0$. Esta partícula está perfectamente confinada a moverse sobre una subvariedad M del espacio euclidiano tridimensional E^3 , bajo la influencia de la fuerza de Lorentz $f = \frac{e}{c} v \wedge B$. Aquí, v representa la velocidad de la partícula y B el campo magnético, donde B no pertenece a $B^2(M)$. Este sistema ha sido ampliamente estudiado en la literatura científica (ver, por ejemplo, [7] y [12]).

Ejemplo II.1

Consideremos el siguiente campo de fuerza en $M = \mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$ (el plano con el origen removido):

$$f = f_x dx + f_y dy \tag{4}$$

donde:

$$f_x = -\frac{y}{x^2 + y^2} \tag{5}$$

$$f_y = \frac{x}{x^2 + y^2} \tag{6}$$

Este campo de fuerza tiene propiedades interesantes:

Figura 1: El campo de la fuerza f .

Es localmente conservativo: Podemos verificar que $df = 0$, lo que significa que $f \in Z^1(M)$.

Sin embargo, no es globalmente conservativo: No existe un potencial global para f en todo M .

Podemos definir un potencial local θ en casi todo M :

$$\theta(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (7)$$

Observación II.3

Es interesante notar que la 1-forma cerrada pero no exacta que presentamos en el ejemplo II.1 ha sido objeto de extenso estudio en un contexto físico diferente. Específicamente, se ha analizado como la 1-forma del potencial vector en el plano perforado $\mathbb{R}^2 - \{0\}$, generada por una línea de flujo magnético a lo largo del eje z . Además, esta 1-forma tiene una aparición aún más famosa en el contexto de su análogo hidrodinámico, donde representa un campo de velocidad euleriano, manifestándose como un vórtice.

Definición II.3

Definimos el trabajo realizado por una fuerza f a lo largo de un 1-ciclo c como:

$$W(c, f) := \int_c f \quad (8)$$

donde f es un campo de fuerza en $\Omega^1(M)$ y c es un 1-ciclo en $C^1(M)$.

Definición II.4

Para un campo de fuerza conservativo f en $B^1(M)$, definimos su energía potencial como:

$$V \in \Omega^0(M) : f = -dV \quad (9)$$

Es decir, V es una 0-forma tal que su diferencial exterior negativa es igual al campo de fuerza f .

Observación II.4

Es importante que notemos que f permanece invariante bajo la siguiente acción del grupo abeliano \mathbb{R} sobre $\Omega^0(M)$:

$$a \in \mathbb{R} : V \mapsto V + a \quad (10)$$

Esto significa que si V es un potencial de energía de f , entonces $V+a$ también lo es para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Aplicando el teorema de Stokes, podemos expresar el trabajo realizado por una fuerza conservativa con potencial de energía V a lo largo del 1-ciclo c como:

$$W(c, f) = -W(c, dV) = -W(\partial c, V) \quad (11)$$

Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de un 1-ciclo depende únicamente de los valores que toma V en el borde de c .

Recordemos ahora el isomorfismo de Hurewicz:

$$H_1(M) = \frac{\pi_1(M)}{[\pi_1(M), \pi_1(M)]} \quad (12)$$

donde hemos denotado por $[G, G]$ el subgrupo conmutador de un grupo arbitrario G definido como:

$$[G, G] := \{x \cdot y \cdot x^{-1} \cdot y^{-1} \mid x, y \in G\} \quad (13)$$

Se deduce que si $\pi_1(M)$ es abeliano, entonces $H_1(M) = \pi_1(M)$.

Observación II.5

Nos parece curioso señalar que, aunque el formalismo de la Mecánica Cuántica en espacios de configuración múltiplemente conexos se encuentra ampliamente establecido en la literatura (véase, por ejemplo, el capítulo XXIII de [13], el capítulo VII de [14], el capítulo VIII de [15], el capítulo VIII de [16], el capítulo III de [17] y la sección 6.8 de [18]), el papel de la múltiple conectividad del espacio de configuración en la Mecánica Clásica ha sido, hasta donde sabemos, poco

explorado. Por ejemplo, no hemos encontrado en la literatura una comparación sistemática entre el cuerpo rígido generalizado izquierdo de un grupo de Lie G y el de su grupo de recubrimiento universal \tilde{G} (véase el segundo apéndice de [2]. Esto es particularmente relevante en casos como $G := \text{SO}(n)$ y $\tilde{G} := \text{Spin}(n)$. Lo mismo puede decirse respecto a la comparación entre el cuerpo rígido generalizado derecho de G y el de \tilde{G} , lo cual tiene implicaciones importantes en la Dinámica de Fluidos y en la física relacionada con los solitones[6].

Ejemplo II.2

Continuando con nuestro ejemplo del plano perforado ($M = \mathbb{R}^2 - \{\vec{0}\}$), vamos a explorar más a fondo las propiedades de nuestro campo de fuerza localmente conservativo.

1. Topología y grupos fundamentales:

- El grupo fundamental del plano perforado es abeliano: $\pi_1(M) = \mathbb{Z}$.
- Esto implica que el primer grupo de homología también es \mathbb{Z} : $H_1(M) = \pi_1(M) = \mathbb{Z}$.

2. Trabajo a lo largo de un loop: Para cualquier loop $c : [0, 1] \rightarrow M$, el trabajo realizado por nuestro campo de fuerza es:

$$W(f, c) = 2\pi n_{\text{winding}}(c, \vec{0}),$$

donde $n_{\text{winding}}(c, \vec{0})$ es el número de vueltas que da c alrededor del origen.

3. Potenciales locales: Aunque no podemos definir un potencial global, podemos crear un conjunto de potenciales locales. Dividimos el plano en cuatro cuadrantes:

$$\begin{aligned} U_1 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\} - \{\vec{0}\}, \\ U_2 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y \geq 0\} - \{\vec{0}\}, \\ U_3 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y \leq 0\} - \{\vec{0}\}, \\ U_4 &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \leq 0\} - \{\vec{0}\}. \end{aligned}$$

En cada cuadrante, definimos un potencial local:

$$\begin{aligned} V_1(x, y) &= \begin{cases} -\arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, \end{cases} \\ V_2(x, y) &= \begin{cases} -\arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, \end{cases} \\ V_3(x, y) &= \begin{cases} -\arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x < 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, \end{cases} \\ V_4(x, y) &= \begin{cases} -\arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x = 0, \end{cases} \end{aligned}$$

4. Diferencias entre potenciales: En las intersecciones de los cuadrantes, los potenciales difieren por constantes:

$$\begin{aligned} c_{12} &= V_1 - V_2 = +\pi && \text{en } U_1 \cap U_2, \\ c_{23} &= V_2 - V_3 = -\pi && \text{en } U_2 \cap U_3, \\ c_{34} &= V_3 - V_4 = +\pi && \text{en } U_3 \cap U_4, \\ c_{41} &= V_4 - V_1 = -\pi && \text{en } U_4 \cap U_1. \end{aligned}$$

Nota: c_{13} y c_{24} no están definidos porque $U_1 \cap U_3 = U_2 \cap U_4 = \emptyset$.

Definición II.5

Introducimos el concepto de conjunto de potenciales de energía locales para un campo de fuerza f . Este conjunto se define como $\{V_i\}_{i=1}^n$, que cumple las siguientes condiciones:

1. n es un número natural positivo.
2. Cada V_i pertenece a $\Omega^0(U_i)$, donde i va de 1 a n .
3. $\{U_i\}_{i=1}^n$ forma un recubrimiento de M , donde cada U_i es un conjunto abierto contráctil.
4. La restricción de f a cada U_i es igual al negativo de la diferencial exterior de V_i , es decir, $f|_{U_i} = -dV_i$ para todo i de 1 a n .

Este conjunto nos permite describir localmente el comportamiento del campo de fuerza en términos de potenciales de energía.

Observación II.6

Nos parece importante señalar que, dado un campo de fuerza localmente conservativo f y un conjunto $\{V_i\}_{i=1}^n$ de potenciales de energía locales para f , si dos conjuntos abiertos U_i y U_j tienen una intersección no vacía, entonces la función $c_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$c_{ij}(q) := V_i(q) - V_j(q) \tag{14}$$

es constante. Además, estas funciones c_{ij} satisfacen las siguientes propiedades:

1.
$$c_{ii} = 0 \quad (\text{reflexividad}) \tag{15}$$

2.
$$c_{ij} = -c_{ji} \quad (\text{antisimetría}) \tag{16}$$

3. Si $U_i \cap U_j \cap U_k \neq \emptyset$, entonces
$$c_{ij} + c_{jk} = c_{ik} \quad (\text{transitividad}) \tag{17}$$

Estas propiedades nos ayudan a entender cómo se relacionan los diferentes potenciales locales entre sí.

Observación II.7

Queremos hacer notar que el campo de fuerza f permanece invariante bajo la siguiente acción del grupo abeliano \mathbb{R}^n :

$$(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : V_i \mapsto V_i + a_i \quad \text{para todo } i \text{ de } 1 \text{ a } n \quad (18)$$

Esto significa que si $\{V_i\}_{i=1}^n$ es un conjunto de potenciales de energía locales para f , entonces $\{V_i + a_i\}_{i=1}^n$ también lo es. Como consecuencia, las funciones c_{ij} se transforman de la siguiente manera:

$$(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : c_{ij} \mapsto c_{ij} + a_i - a_j \quad \text{para todo } i, j \text{ de } 1 \text{ a } n \quad (19)$$

Esta invariancia nos proporciona cierta libertad en la elección de los potenciales locales.

Ejemplo II.3

Continuando con el marco de los ejemplos II.1 y II.2, nos gustaría señalar algunas propiedades importantes de la función θ que hemos definido previamente. Observamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x, y) = +\frac{\pi}{2} \quad \text{para todo } y > 0 \quad (20)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \theta(x, y) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{para todo } y > 0 \quad (21)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x, y) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{para todo } y < 0 \quad (22)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \theta(x, y) = +\frac{\pi}{2} \quad \text{para todo } y < 0 \quad (23)$$

En particular, notamos que no existe $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x, y)$ para ningún $y \neq 0$, lo que implica que no es posible extender continuamente la función θ a todo M .

Para abordar esta situación, proponemos el siguiente recubrimiento $\{U_i\}_{i=1}^4$ de M :

$$U_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ y } y \geq 0\} - \{0\} \quad (24)$$

$$U_2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0 \text{ y } y \geq 0\} - \{0\} \quad (25)$$

$$U_3 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0 \text{ y } y \leq 0\} - \{0\} \quad (26)$$

$$U_4 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ y } y \leq 0\} - \{0\} \quad (27)$$

Cada U_i es contráctil. Definimos entonces las siguientes funciones:

$$V_1(x, y) := \begin{cases} -\theta(x, y), & \text{si } x > 0 \\ +\frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (28)$$

$$V_2(x, y) := \begin{cases} -\theta(x, y), & \text{si } x < 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (29)$$

$$V_3(x, y) := \begin{cases} -\theta(x, y), & \text{si } x < 0 \\ +\frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (30)$$

$$V_4(x, y) := \begin{cases} -\theta(x, y), & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (31)$$

Por construcción, $\{V_i\}_{i=1}^4$ forma un conjunto de potenciales de energía locales para f . Calculamos las constantes c_{ij} :

$$c_{12} = +\pi \quad (32)$$

$$c_{23} = -\pi \quad (33)$$

$$c_{34} = +\pi \quad (34)$$

$$c_{41} = -\pi \quad (35)$$

Notamos que c_{13} y c_{24} no están definidas, ya que $U_1 \cap U_3 = U_2 \cap U_4 = \emptyset$.

Este ejemplo nos ilustra cómo podemos construir un conjunto de potenciales de energía locales para un campo de fuerza localmente conservativo en una variedad no simplemente conexa.

3. Generalización De Los Formalismos Lagrangiano Y Hamiltoniano Para El Análisis De Sistemas Físicos Localmente Conservativos

Dado el sistema físico localmente conservativo (pero no conservativo) (que denotaremos como PSf) consistente en un punto material de masa $m \in (0, +\infty)$ perfectamente restringido a una subvariedad diferenciable M del espacio euclidiano tridimensional $E^3 := (\mathbb{R}^3, \delta = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$ sometido al campo de fuerzas localmente conservativo (pero no conservativo) f , mostraremos cómo su análisis en el marco de la Mecánica Analítica requiere la introducción de una generalización adecuada tanto del formalismo lagrangiano como del hamiltoniano.

Observemos en primer lugar que (asumiendo que $\{\vec{0}, \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}\}$ es un marco inercial) la dinámica de PS $_f$ está regida por la Ley de Newton:

$$m \ddot{\vec{r}} = \vec{f} + \vec{f}_{\text{constraint}} \quad (36)$$

donde $\vec{f}_{\text{constraint}}$ es el campo de fuerzas que restringe el punto material a M .

Observación III.1

Observemos que definimos una restricción perfecta como aquella que satisface el siguiente Principio Generalizado de D'Alembert - Lagrange:

$$W(\vec{f}_{\text{constraint}}, c) = 0 \quad \forall c \in C^1(M) \quad (37)$$

que, si $\pi_1(M)$ es abeliano, (debido a la ecuación (12)) se reduce al Principio (Ordinario) de D'Alembert - Lagrange:

$$W(\vec{f}_{\text{constraint}}, \alpha) = 0 \quad \forall \text{ camino } \alpha \text{ en } M \quad (38)$$

Introduzcamos ahora lo siguiente:

Definición III.1

Conjunto de lagrangianos locales de PS_f :

un conjunto $\{L_i\}_{i=1}^n$ tal que $L_i : TU_i \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$L_i(q, \dot{q}) := \frac{m}{2} \|\dot{q}\|_g^2 - V_i(q) \quad (39)$$

donde $\{V_i\}_{i=1}^n$ es un conjunto de potenciales de energía locales para \vec{f} y donde $g := i^* \delta$ es la métrica riemanniana sobre M inducida por la inmersión de inclusión $i : M \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Definición III.2

Conjunto de hamiltonianos locales de PS_f :

un conjunto $\{H_i\}_{i=1}^n$ tal que $H_i : T^*U_i \rightarrow \mathbb{R}$ se define como:

$$H_i(p, q) := \frac{\|p\|_g^2}{2m} + V_i(q) \quad (40)$$

donde $\{V_i\}_{i=1}^n$ es un conjunto de potenciales de energía locales para \vec{f} y donde $g := i^* \delta$ es la métrica riemanniana sobre M inducida por la inmersión de inclusión $i : M \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Observación III.2

Observemos que cada lagrangiano local L_i de un conjunto de lagrangianos locales $\{L_i\}_{i=1}^n$ para PS_f es regular.

Cada hamiltoniano local H_i del conjunto de hamiltonianos locales $\{H_i\}_{i=1}^n$ para PS_f construido con el mismo conjunto de potenciales de energía locales de $\{L_i\}_{i=1}^n$ puede entonces obtenerse simplemente de L_i a través de la transformada de Legendre.

Dado $i \in \{1, \dots, n\}$:

Definición III.3

Sistema dinámico DS_i :
 el sistema dinámico que tiene lagrangiano L_i (y por tanto tiene hamiltoniano H_i)

Observación III.3

A cada sistema dinámico DS_i se le puede aplicar el teorema de la sección 21 del capítulo 4 de [2] que establece su equivalencia con el Principio (Ordinario) de D'Alambert así como su equivalencia con el límite $N \rightarrow +\infty$ de un sistema de potencial de energía $V_i + NV_{\text{constraint}}$ donde:

$$\vec{V}_{\text{constraint}}(\vec{x}, M) := \text{distancia}_\delta^2(\vec{x}, M) \quad (41)$$

(siendo $\text{distancia}_\delta(\vec{x}, M)$ por supuesto la distancia, con respecto a la métrica euclidiana δ , del punto \vec{x} a M).

Observación III.4

La definición III.2 permite apreciar cómo los sistemas físicos localmente conservativos pueden verse como casos particulares de campos vectoriales localmente hamiltonianos ([5], [6], [7], [8], [9]).

Dada una variedad simpléctica (Q, ω) y un campo vectorial $X \in \Gamma(TQ)$, recordemos que:

Definición III.4

X es hamiltoniano:

$$i_X \omega \in B^1(Q) \quad (42)$$

Definición III.5

X es localmente hamiltoniano:

$$i_X \omega \in Z^1(Q) \quad (43)$$

Un campo vectorial hamiltoniano es obviamente también un campo vectorial localmente hamiltoniano.

Dado un campo vectorial hamiltoniano X , una función $H \in \Omega^0(Q)$ tal que $i_X \omega = dH$ se llama un hamiltoniano de X .

Si $H^1(Q) \neq \{0\}$, un campo vectorial localmente hamiltoniano $X \in \Gamma(TQ)$ no es en general un campo vectorial hamiltoniano.

Introduzcamos lo siguiente:

Definición III.6

Grupo de Lie de los simpléctomorfismos de (Q, ω) :

$$\text{Simp}(Q, \omega) := \{\psi \in \text{Diff}(Q) \mid \psi^* \omega = \omega\} \quad (44)$$

Si Q es cerrada (es decir, compacta y sin borde), entonces el conjunto de los campos vectoriales localmente hamiltonianos es el álgebra de Lie del grupo de Lie $\text{Simp}(Q, \omega)$.

Un análisis general concerniente a los flujos de campos vectoriales localmente hamiltonianos es, hasta donde sabemos, aún inexistente.

Por las razones explicadas en la sección I no perseguiremos tal enfoque general, limitando nuestra atención a sistemas físicos localmente conservativos que, como mostraremos ahora, no son más que un caso particular.

El Lema de Poincaré nos asegura que dada una cubierta $\{U_i\}_{i=1}^n$ de Q tal que:

U_i es contráctil $\forall i \in \{1, \dots, n\}$
se tiene que:

$$i_X \omega \in B^1(U_i) \quad (45)$$

y por tanto existe un conjunto $\{H_i\}_{i=1}^n$ tal que:

$$H_i \in \Omega^0(U_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (46)$$

$$i_X \omega = dH_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (47)$$

Es natural llamar al conjunto $\{H_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de hamiltonianos locales para X .

Consideremos ahora el caso particular en el que la variedad simpléctica (Q, ω) es de la forma $(TM, \omega_{\text{can}})$ para una subvariedad diferenciable M adecuada del espacio euclidiano tridimensional $E^3 := (\mathbb{R}^3, \delta = dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$ (donde ω_{can} es la forma simpléctica canónica del fibrado cotangente TM).

Dado un campo de fuerzas localmente conservativo $f \in Z^1(M)$, se puede encontrar un campo vectorial localmente hamiltoniano adecuado $X_f \in \Gamma(T^*M)$ cuyo conjunto correspondiente de hamiltonianos locales es un conjunto de hamiltonianos locales para PS_f en el sentido de la definición III.2.

Un lagrangiano local L_i o hamiltoniano H_i puede usarse para derivar, a través de la ecuación de Euler-Lagrange o las ecuaciones de Hamilton respectivamente, el movimiento $q(t)$ asociado a una condición inicial $q(0) \in U_i$ y tal que:

$$q(t) \in U_i \quad \forall t \in (0, +\infty) \quad (48)$$

Ejemplo III.1

En el contexto del ejemplo II.1, del ejemplo II.2 y del ejemplo II.3, se observa primeramente que, de acuerdo con la Ley de Newton (asumiendo que $\{\vec{0}, \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}\}$ es un marco inercial), la dinámica de PS_f está gobernada por las ecuaciones diferenciales:

$$m\ddot{x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} \quad (49)$$

$$m\ddot{y} = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad (50)$$

$$m\ddot{z} = \vec{f}_{\text{constraint}} \quad (51)$$

Un conjunto de lagrangianos locales para PS_f viene dado por:

$$L_i(x, y, \dot{x}, \dot{y}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V_i(x, y) \quad \text{para } i \in \{1, \dots, 4\} \quad (52)$$

mientras que un conjunto de hamiltonianos locales para PS_f se expresa como:

$$H_i(x, y, p_x, p_y) = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m} + V_i(x, y) \quad \text{para } i \in \{1, \dots, 4\} \quad (53)$$

donde:

$$H_i(x, y, p_x, p_y) = p_x \dot{x} + p_y \dot{y} - L_i(x, y, \dot{x}, \dot{y}) \quad \text{para } i \in \{1, \dots, 4\} \quad (54)$$

$$p_x = \frac{\partial L_i}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \text{para } i \in \{1, \dots, 4\} \quad (55)$$

$$p_y = \frac{\partial L_i}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \quad \text{para } i \in \{1, \dots, 4\} \quad (56)$$

Concentremos ahora nuestra atención en $U1$.

Al cambiar a coordenadas polares $\delta = dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta$ y notando que:

$$V_1(r, \theta) = -\theta \quad \forall r \in (0, +\infty), \quad \forall \theta \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad (57)$$

se obtiene:

$$L_1(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + \theta \quad r \in (0, +\infty), \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \dot{r} \in \mathbb{R}, \dot{\theta} \in \mathbb{R} \quad (58)$$

$$H_1(r, \theta, p_r, p_\theta) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \theta \quad r \in (0, +\infty), \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], p_r \in \mathbb{R}, p_\theta \in \mathbb{R} \quad (59)$$

donde:

$$H_1(r, \theta, p_r, p_\theta) = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} - L_1(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) \quad (60)$$

$$p_r = \frac{\partial L_1}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \quad (61)$$

$$p_\theta = \frac{\partial L_1}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} \quad (62)$$

Las ecuaciones de Hamilton son:

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H_1}{\partial r} = \frac{p_\theta^2}{mr^3} \quad (63)$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H_1}{\partial \theta} = 1 \quad (64)$$

$$\dot{r} = \frac{\partial H_1}{\partial p_r} = \frac{p_r}{m} \quad (65)$$

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H_1}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \quad (66)$$

y por lo tanto:

$$p_\theta(t) = p_\theta(0) + t \quad (67)$$

$$\dot{p}_r(t) = \frac{(p_\theta(0) + t)^2}{mr^3} \quad (68)$$

Dado un conjunto $\{V_i\}_{i=1}^n$ de potenciales de energía locales para f , se observa que si $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, entonces la función $t_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}$:

$$t_{ij}(q) := e^{c_{ij}(q)} \quad (69)$$

es constante.

Además, la ecuación (15), la ecuación (16) y la ecuación (17) implican que:

$$t_{ii}(q) = 1 \quad (70)$$

$$t_{ij}(q) = t_{ji}(q) - 1 \quad (71)$$

si $U_i \cap U_j \cap U_k \neq \emptyset$ entonces:

$$t_{ij}(q) \cdot t_{jk}(q) = t_{ik}(q) \quad (72)$$

Cabe señalar que la ecuación (70), (71) y (72) no son más que las condiciones de consistencia satisfechas por las funciones de transición de un fibrado.

En consecuencia, se puede seguir la estrategia indicada en la sección 9.2.2 de [1] para construir un fibrado principal $P(M, \mathbb{R})$ dado M , $\{U_i\}_{i=1}^n$, las funciones de transición $\{t_{ij}(q)\}$ (que en nuestro caso son constantes) y el grupo de estructura \mathbb{R} :

Comencemos introduciendo el conjunto:

$$X := \bigcup_{i=1}^n U_i \times \mathbb{R} \quad (73)$$

Dados $(q_1, a_1) \in U_i \times \mathbb{R}$ y $(q_2, a_2) \in U_j \times \mathbb{R}$ e introducida la siguiente relación de equivalencia:

$$(q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) := q_1 = q_2 \wedge a_2 = t_{ij}(q)a_1 \quad (74)$$

el espacio total P se define simplemente como el conjunto cociente:

$$P := \frac{X}{\sim} \quad (75)$$

Denotando un elemento de P como $[(q, a)]$, la proyección $\pi : P \rightarrow M$ se define como:

$$\pi([(q, a)]) := q \quad (76)$$

La trivialización local $\varphi_i : U_i \times \mathbb{R} \rightarrow \pi^{-1}(U_i)$ se define como:

$$\varphi_i : (q, a) \mapsto [(q, a)] \quad (77)$$

Un conjunto de potenciales de energía locales del campo de fuerzas localmente conservativo f puede interpretarse como un conjunto de secciones locales de $P(M, \mathbb{R})$ considerando un conjunto de funciones $\{\tilde{V}_i\}_{i=1}^n$ tales que:

$$\tilde{V}_i \in \Gamma(U_i, P) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (78)$$

$$\tilde{V}_i(q) := \varphi_i(V_i(q), 0) = [(V_i(q), 0)] \quad (79)$$

A partir del fibrado principal $P(M, \mathbb{R})$ se pueden derivar naturalmente: el fibrado principal $P_L(TM, \mathbb{R})$ definido como:

$$P_L := \bigcup_{i=1}^n TU_i \times \frac{\mathbb{R}}{\sim_L} \quad (80)$$

donde:

$$((q_1, v_1), a_1) \sim_L ((q_2, v_2), a_2) := (q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \quad \forall v_1 \in T_{q_1}U_i, \forall v_2 \in T_{q_2}U_j, \forall (q_1, a_1) \in U_i \times \mathbb{R}, \forall (q_2, a_2) \in U_j \quad (81)$$

El fibrado principal $P_H(T^*M, \mathbb{R})$ definido como:

$$P_H := \bigcup_{i=1}^n T^*U_i \times \frac{\mathbb{R}}{\sim_H} \quad (82)$$

donde:

$$((q_1, p_1), a_1) \sim_H ((q_2, p_2), a_2) := (q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \quad \forall p_1 \in T_{q_1}^*U_i, \forall p_2 \in T_{q_2}^*U_j, \forall (q_1, a_1) \in U_i \times \mathbb{R}, \forall (q_2, a_2) \in U_j \quad (83)$$

El conjunto de lagrangianos locales $\{L_i\}_{i=1}^n$ para el sistema físico localmente conservativo P_S^f puede interpretarse como un conjunto de secciones locales del fibrado $P_L(TM, \mathbb{R})$ considerando el conjunto de funciones $\{\tilde{L}_i\}_{i=1}^n$ tales que:

$$\tilde{L}_i \in \Gamma(TU_i, P_L) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (84)$$

$$\tilde{L}_i(q, \dot{q}) := \frac{m}{2} |\dot{q}|_g^2 - \tilde{V}_i(q) \quad (85)$$

De manera análoga, el conjunto de hamiltonianos locales $\{H_i\}_{i=1}^n$ para el sistema físico localmente conservativo P_S^f puede interpretarse como un conjunto de secciones locales del fibrado $P_H(T^*M, \mathbb{R})$ considerando el conjunto de funciones $\{\tilde{H}_i\}_{i=1}^n$ tales que:

$$\tilde{H}_i \in \Gamma(T^*U_i, P_H) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (86)$$

$$\tilde{H}_i(p, q) := \frac{|p|_g^2}{2m} + \tilde{V}_i(q) \quad (87)$$

Observación III.5

Si el campo de fuerzas localmente conservativo f es conservativo, entonces los fibrados principales $P(M, \mathbb{R})$, $P_L(TM, \mathbb{R})$ y $P_H(T^*M, \mathbb{R})$ son triviales y, por tanto, admiten secciones globales que son, respectivamente, un potencial de energía globalmente definido, un lagrangiano globalmente definido y un hamiltoniano globalmente definido.

Si, por el contrario, el campo de fuerzas localmente conservativo f no es conservativo, entonces los fibrados principales $P(M, \mathbb{R})$, $P_L(TM, \mathbb{R})$ y $P_H(T^*M, \mathbb{R})$ no son triviales y, por tanto, no admiten secciones globales.

De todos modos, la mera existencia de estos fibrados es suficiente para garantizar que todas las descripciones locales de PS_f definen de manera consistente una dinámica global.

Observación III.6

Cabe destacar que en un sistema físico localmente conservativo pero no conservativo, la energía mecánica se conserva localmente pero no globalmente.

En su conjunto, tal sistema es disipativo, convirtiendo una porción de trabajo en calor.

El origen físico de dicha disipación es, en última instancia, la no trivialidad topológica de la variedad involucrada.

Ejemplo III.2

En el marco de los ejemplos II.1, II.2, II.3 y III.1, se procede a construir el fibrado principal $P(\mathbb{R}^2 - \{0\}, \mathbb{R})$.

En primer lugar, se observa que:

$$U_1 \cap U_2 = \{(0, y) \mid y \in (0, +\infty)\} \quad (88)$$

$$t_{12}(q) = \exp(\pi) \quad \forall q \in U_1 \cap U_2 \quad (89)$$

$$U_2 \cap U_3 = \{(x, 0) \mid x \in (-\infty, 0)\} \quad (90)$$

$$t_{23}(q) = \exp(-\pi) \quad \forall q \in U_2 \cap U_3 \quad (91)$$

$$U_3 \cap U_4 = \{(0, y) \mid y \in (-\infty, 0)\} \quad (92)$$

$$t_{34}(q) = \exp(\pi) \quad \forall q \in U_3 \cap U_4 \quad (93)$$

$$U_4 \cap U_1 = \{(x, 0) \mid x \in (0, +\infty)\} \quad (94)$$

$$t_{41}(q) = \exp(-\pi) \quad \forall q \in U_4 \cap U_1 \quad (95)$$

Se introduce el conjunto:

$$X := \bigcup_{i=1}^4 U_i \times \mathbb{R} \quad (96)$$

La relación de equivalencia involucrada en la definición de $P := \frac{X}{\sim}$ es la siguiente:

Dados $(q_1, a_1) \in U_1 \times \mathbb{R}$ y $(q_2, a_2) \in U_2 \times \mathbb{R}$:

$$(q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \iff q_1 = q_2 \wedge a_2 = e^\pi a_1 \quad (97)$$

Dados $(q_1, a_1) \in U_2 \times \mathbb{R}$ y $(q_2, a_2) \in U_3 \times \mathbb{R}$:

$$(q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \iff q_1 = q_2 \wedge a_2 = e^{-\pi} a_1 \quad (98)$$

Dados $(q_1, a_1) \in U_3 \times \mathbb{R}$ y $(q_2, a_2) \in U_4 \times \mathbb{R}$:

$$(q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \iff q_1 = q_2 \wedge a_2 = e^\pi a_1 \quad (99)$$

Dados $(q_1, a_1) \in U_4 \times \mathbb{R}$ y $(q_2, a_2) \in U_1 \times \mathbb{R}$:

$$(q_1, a_1) \sim (q_2, a_2) \iff q_1 = q_2 \wedge a_2 = e^{-\pi} a_1 \quad (100)$$

El conjunto de secciones locales $\{\tilde{V}_i \in \Gamma(U_i, P)\}_{i=1}^4$ se define como:

$$\tilde{V}_1(x, y) = \left[\left(-\arctan\left(\frac{y}{x}\right), 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_1 : (x, y) \notin U_1 \cap U_2 \quad (101)$$

$$\tilde{V}_1(x, y) = \left[\left(\frac{\pi}{2}, 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_1 \cap U_2 \quad (102)$$

$$\tilde{V}_2(x, y) = \left[\left(-\arctan(y/x), 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_2 : (x, y) \notin U_2 \cap U_3 \quad (103)$$

$$\tilde{V}_2(x, y) = \left[\left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_2 \cap U_3 \quad (104)$$

$$\tilde{V}_3(x, y) = \left[\left(-\arctan\left(\frac{y}{x}\right), 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_3 : (x, y) \notin U_3 \cap U_4 \quad (105)$$

$$\tilde{V}_3(x, y) = \left[\left(\frac{\pi}{2}, 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_3 \cap U_4 \quad (106)$$

$$\tilde{V}_4(x, y) = \left[\left(-\arctan\left(\frac{y}{x}\right), 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_4 : (x, y) \notin U_4 \cap U_1 \quad (107)$$

$$\tilde{V}_4(x, y) = \left[\left(-\frac{\pi}{2}, 0 \right) \right] \quad \forall (x, y) \in U_4 \cap U_1 \quad (108)$$

A partir de estas definiciones, se puede derivar inmediatamente la construcción de $\{\tilde{L}_i \in \Gamma(TU_i, P_L)\}_{i=1}^4$ y de $\{\tilde{H}_i \in \Gamma(T^*U_i, P_H)\}_{i=1}^4$.

A continuación, introducimos un enfoque alternativo para la formulación de la Mecánica Analítica de PS_f , que consiste esencialmente en la elevación al espacio de recubrimiento universal \tilde{M} .

Dado un conjunto $\{V_i\}_{i=1}^n$ de potenciales de energía locales para el campo de fuerza localmente conservativo f , se introduce la siguiente definición:

Definición III.7

Elevación de $\{V_i\}_{i=1}^n$ al espacio de recubrimiento universal:

El conjunto de funciones $\{\tilde{V}_i\}_{i=1}^n$ tal que:

$\tilde{V}_i \in \Gamma(U_i, \tilde{M})$ donde $\Gamma(U_i, \tilde{M})$ es el conjunto de las secciones locales definidas en U_i del fibrado principal $\tilde{M}(M, \pi_1(M))$.

$$\tilde{V}_i(\tilde{q}) := V_i(\pi(\tilde{q})) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad (109)$$

Dado el conjunto $\{L_i\}_{i=1}^n$ de lagrangianos locales asociados al conjunto $\{V_i\}_{i=1}^n$ de potenciales de energía locales, se introduce la siguiente definición:

Definición III.8

Elevación de $\{L_i\}_{i=1}^n$ al espacio de recubrimiento universal:

El conjunto de funciones $\{\tilde{L}_i\}_{i=1}^n$ tal que:

$\tilde{L}_i \in \Gamma(U_i, T\tilde{M})$ donde $\Gamma(U_i, T\tilde{M})$ es el conjunto de las secciones locales definidas en U_i del fibrado tangente de \tilde{M} .

$$\tilde{L}_i(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}) := \frac{m}{2} |\dot{\tilde{q}}|_{\tilde{g}}^2 - \tilde{V}_i(\tilde{q}) \quad (110)$$

$$\check{L}_i(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}) := \frac{m}{2} |\dot{\tilde{q}}|_{\tilde{g}}^2 - \tilde{V}_i(\tilde{q}) \quad (111)$$

De manera análoga, dado el conjunto $\{H_i\}_{i=1}^n$ de hamiltonianos locales asociados al conjunto $\{V_i\}_{i=1}^n$ de potenciales de energía locales, se introduce la siguiente definición:

Definición III.9

Elevación de $\{H_i\}_{i=1}^n$ al espacio de recubrimiento universal:
 El conjunto de funciones $\{\check{H}_i\}_{i=1}^n$ tal que:

$$\check{H}_i \in \Gamma(U_i, T^* \tilde{M}) \quad (112)$$

$$\check{H}_i(\tilde{q}, \tilde{p}) := \frac{|\tilde{p}|_{\tilde{g}}^2}{2m} + \tilde{V}_i(\tilde{q}) \quad (113)$$

Ejemplo III.3

En el marco de los ejemplos II.1, II.2, II.3, III.1 y III.2, dotamos a \mathbb{R}^2 con las siguientes operaciones binarias internas:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (114)$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1) \quad (115)$$

y realizamos la identificación habitual: $(\mathbb{R}^2, +, \cdot) \cong \mathbb{C}$.
 Luego, observamos que:

$$f^\sharp(z) = \frac{i}{z} \quad (116)$$

(analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ con un polo en $z = 0$) y que dada una curva cerrada $c : [0, 1] \rightarrow M$ y recordando que $\text{Res}(\frac{i}{z}, 0) = 1$, se tiene que:

$$\oint_c f(z) dz = -2\pi n_{\text{winding}}(c, 0) = -W(f, c) \quad (117)$$

Dado que $M = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ es el plano complejo perforado, se deduce que (ver el ejemplo 2 de la sección 2.9 de [25]):

$$\tilde{M} = \mathbb{C} \quad (118)$$

siendo la aplicación de recubrimiento universal $\pi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^\times$ la exponencial:

$$\pi(z) = e^z \quad (119)$$

Obviamente:

$$\pi_1(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{Z} \quad (120)$$

Considerada la siguiente acción de $\pi_1(\mathbb{C}^\times)$ sobre \mathbb{C} :

$$n : z \mapsto z + 2\pi ni \quad (121)$$

se tiene que:

$$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C}/\mathbb{Z} \quad (122)$$

Observación III.7

Recordamos que, en general, dado un grupo discreto G actuando sobre una variedad M , el espacio cociente M/G no es una variedad, sino solo una orbifold (según la definición dada por William Thurston, a la que se refiere en el apéndice E de [19]).

Si, como en este caso, dicha acción es libre, entonces el espacio cociente es también una variedad.

En lugar de introducir una elevación de los potenciales de energía locales $\{V_i\}_{i=1}^4$ al espacio de recubrimiento universal $\tilde{M} = \mathbb{C}$, se observa que el ángulo $\text{Arg}(z)$ puede verse como la función analítica completa $\theta : \Sigma_{\log} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\theta(z) := \frac{1}{i} \log \left(\frac{z}{|z|} \right) \quad (123)$$

donde Σ_{\log} es la superficie de Riemann del logaritmo (ver la sección B y la figura 2), de modo que es natural introducir la elevación a la superficie de Riemann $\tilde{V} : \Sigma_{\log} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\tilde{V}(z) := -\theta(z) \quad (124)$$

La dinámica de PS_f debería entonces ser describible a través del lagrangiano $\bar{L} : T\Sigma_{\log} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\bar{L}(z, \dot{z}) := \frac{1}{2} |\dot{z}|_{\delta}^2 - \tilde{V}(z) \quad (125)$$

donde δ es la métrica riemanniana en Σ_{\log} inducida por la métrica euclidiana en el plano.

Figura 2: La intersección de Σ_{\log} y un cilindro centrado en el origen $\vec{0}$ of \mathbb{R}^3 .

4. Apéndice A: Transición del Lenguaje del Cálculo Vectorial al Lenguaje de las Formas Diferenciales

Consideramos la variedad euclidiana tridimensional $E^3 := (\mathbb{R}^3, \delta := dx \otimes dx + dy \otimes dy + dz \otimes dz)$.

Consideramos la base canónica $\{e_1, e_2, e_3\}$ de \mathbb{R}^3 definida como:

$$(e_i)_j := \delta_{ij} \quad \text{para } i, j = 1, \dots, 3 \quad (126)$$

adoptamos la siguiente notación *Sharp* y *Flat* de [6]:

Dada la 1-forma $\alpha = \alpha_x dx + \alpha_y dy + \alpha_z dz \in \Omega^1(\mathbb{R}^3)$, se introduce la siguiente definición:

Definición A.1

campo vectorial asociado α

$$\alpha^\sharp := \alpha_x e_1 + \alpha_y e_2 + \alpha_z e_3 \quad (127)$$

Dado, por el contrario, el campo vectorial $\mathbf{v} := v_x e_1 + v_y e_2 + v_z e_3$:

Definición A.2

1-forma asociada a \mathbf{v} :

$$\mathbf{v}^\flat := v_x dx + v_y dy + v_z dz \quad (128)$$

Entonces:

Proposición A.1

Producto vectorial:

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = [\star(\mathbf{v}^\flat \wedge \mathbf{w}^\flat)]^\sharp \quad (129)$$

Producto escalar:

$$(v \cdot \mathbf{w}) dx \wedge dy \wedge dz = \mathbf{v}^\flat \wedge \star(\mathbf{w}^\flat) \quad (130)$$

Gradiente:

$$\nabla f := \text{grad } f = (df)^\sharp \quad (131)$$

Rotacional:

$$\nabla \wedge \mathbf{v} := \text{rot } \mathbf{v} = [\star(d\mathbf{v}^\flat)]^\sharp \quad (132)$$

Divergencia:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} := \text{div } \mathbf{v} = \star d(\star \mathbf{v}^\flat) \quad (133)$$

Donde \star es el operador estrella de Hodge de \mathbb{E}^3 que satisface las siguientes ecuaciones:

$$\star 1 = dx \wedge dy \wedge dz \quad (134)$$

$$\star dx = dy \wedge dz \quad (135)$$

$$\star dy = -dx \wedge dz \quad (136)$$

$$\star dz = dx \wedge dy \quad (137)$$

$$\star(dx \wedge dy) = dz \quad (138)$$

$$\star(dx \wedge dz) = -dy \quad (139)$$

$$\star(dy \wedge dz) = dx \quad (140)$$

$$\star(dx \wedge dy \wedge dz) = 1 \quad (141)$$

5. Apéndice B: El Doble Significado de la Expresión "Superficie de Riemann"

En la literatura de Física Teórica, la expresión "superficie de Riemann" aparece con dos significados distintos:

Como una subvariedad bidimensional de \mathbb{R}^3 que satisface ciertas condiciones.

Como el dominio de definición (un conjunto finito o numerable de copias de \mathbb{C} unidas mediante un número adecuado de operaciones de "corte y pegado") en el que una función compleja multivaluada de una variable compleja se convierte en univaluada (nos referiremos a este enfoque como la definición del carpintero de una superficie de Riemann).

El profundo vínculo existente entre estos dos significados es algo que generalmente se da por sentado, aunque nunca se aclara completamente. De hecho, su comprensión total requiere abandonar la definición del carpintero e introducir conceptos matemáticos más avanzados que se considera apropiado revisar aquí (remitiendo a [19], [20] y [21] para más detalles).

Ejemplo B.1

Consideremos la definición del carpintero de la superficie de Riemann del logaritmo.

Dados $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

Ejemplo B.1

z_1 es un logaritmo de z_2 :

$$e^{z_1} = z_2 \quad (142)$$

Dado $r \in (0, +\infty)$ y $\theta \in [0, 2\pi)$, se puede verificar fácilmente que el conjunto de los logaritmos de $r \exp(i\theta)$ es $\{\log(r) + i(\theta + 2\pi n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

La definición del carpintero de Σ_{\log} procede de la siguiente manera:

Se considera una secuencia $\{\text{hoja}(n), n \in \mathbb{Z}\}$ tal que:

$$\text{hoja}(n) := \mathbb{C} - \{0\} \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (143)$$

Para cada $n \in \mathbb{Z}$, se define la función $\varphi_n : \text{hoja}(n) \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\varphi_n(z) := \log(|z|) + i(\text{Arg}(z) + 2\pi n) \quad (144)$$

Se define $\log : \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \text{hoja}(n) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que:

$$\log|_{\text{hoja}(n)} := \varphi_n \quad (145)$$

Se corta cada hoja(n) a lo largo del semieje real negativo $(-, 0)$ de modo que este intervalo se reemplaza por dos copias del mismo que se denominan borde superior y borde inferior de la hoja cortada, es decir:

$$\text{borde}(n, +) := (-\infty, 0) \quad (146)$$

$$\text{borde}(n, -) := (-\infty, 0) \quad (147)$$

$$\text{hoja}(n) := \mathbb{C} - \{(-\infty, 0] \cup \text{borde}(n, +) \cup \text{borde}(n, -)\} \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (148)$$

Se "sueldan" borde(n, +) y borde(n + 1, -) haciendo las identificaciones:

$$\text{borde}(n, +) \equiv \text{borde}(n + 1, -) \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (149)$$

obteniendo una superficie Σ_{\log} en la que el logaritmo resulta definido.
Dado un espacio topológico (M, T) [22]:

Definición B.2

Haz de gérmenes \mathcal{S} en (M, T) :

La asignación a cada $U \in T$ de un grupo $S(U)$ (llamado el grupo de secciones de \mathcal{S} sobre U) tal que:

Dados $U, V \in T$ tales que $U \subseteq V$, existe una función $r_U^V : S(V) \rightarrow S(U)$ (llamada la función de restricción de V a U) tal que:

$$r_U^U = I \quad \forall U \in T \quad (150)$$

$$(U \subseteq V \subseteq W \implies r_U^W = r_U^V \circ r_V^W) \quad \forall U, V, W \in T \quad (151)$$

$$s_1, s_2 \in F(U) : r_{U_i}^U(s_1) = r_{U_i}^U(s_2) \forall i \implies s_1 = s_2 \quad (152)$$

$$r_{U_i \cap U_j}^U(s_i) = r_{U_j \cap U_i}^U(s_j) \forall i, j \implies \exists! s \in F(U) : r_{U_i}^U(s) = s_i \forall i \quad (153)$$

Dado un haz \mathcal{S} en (M, T) y dado $x \in M$:

Definición B.3

Conjunto de gérmenes de \mathcal{S} en x :

$$S_x := \lim_{x \in U} F(U) \quad (154)$$

donde $\lim_{x \in U}$ es un límite directo.

Generalizaciones adecuadas de la definición B.2 han sido el punto de partida desde el cual las extraordinarias habilidades de abstracción de Alexander Grothendieck han llevado a resultados notablemente fuertes, para una muestra de los cuales remitimos a [23].

Aunque los fibrados se consideran hoy en día como parte del conjunto de herramientas de geometría diferencial de un físico teórico, no se puede decir lo mismo de los haces de gérmenes (como señaló Chris Isham en la sección 5.1.4 de [24] y que sigue siendo válido después de casi una década).

Una de las razones es que cada haz de gérmenes es el haz de gérmenes de las secciones locales de un fibrado adecuado. Sin embargo, la noción de haz de gérmenes juega un papel crucial en la definición rigurosa de una superficie de Riemann de una función compleja de una variable compleja.

Definición B.4

Región de \mathbb{C} :

$U \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto y conexo.

Definición B.5

Elemento de función:

Un par (f, G) tal que:

G es una región de \mathbb{C} .

f es una función analítica en G .

Dado un elemento de función (f, G) y un punto $a \in G$:

Definición B.6

Germen de f en a

$$[f]_a := \{(g, D) \text{ elemento de función} : a \in D \wedge \exists U \text{ entorno de } a : g(z) = f(z) \forall z \in U\}$$

Dado un camino $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ y una familia $\{(f_t, D_t), t \in [0, 1]\}$ de elementos de función:

Definición B.7

(f_1, D_1) es la continuación analítica de (f_0, D_0) a lo largo de γ :

$$\forall t \in [0, 1] \exists \delta > 0 : (|s - t| < \delta \Rightarrow \gamma(s) \in D_t \wedge [f_s]_{\gamma(s)} = [f_t]_{\gamma(s)}) \quad (155)$$

Proposición B.1

HP:

$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\gamma(0) = a \wedge \gamma(1) = b$ es un camino.
 $\{(f_t, D_t) \mid t \in [0, 1]\}$ y $\{(g_t, B_t) \mid t \in [0, 1]\}$ son continuaciones analíticas de (f_0, D_0) a lo largo de γ tales que $[f_0]_a = [g_0]_a$.

TH:

$$[f_1]_b = [g_1]_b$$

Dado un camino $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ con $\gamma(0) = a \wedge \gamma(1) = b$ y dadas $\{(f_t, D_t) \mid t \in [0, 1]\}$ y $\{(g_t, B_t) \mid t \in [0, 1]\}$ como continuaciones analíticas de (f_0, D_0) a lo largo de γ tales que $[f_0]_a = [g_0]_a$, la Proposición B.1 justifica lo siguiente:

Definición B.8

Continuación analítica de $[f_0]_a$ a lo largo de γ :

$$[f_1]_b$$

Dado un elemento de función (f, G) :

Definición B.9

Función analítica completa obtenida de (f, G) :

$$F[(f, G)] := \{[g]_b \mid \exists a \in G, \exists \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \text{ tal que } \gamma(0) = a \wedge \gamma(1) = b \text{ camino}\}$$

$$F[(f, G)] := \{[g]_b \mid \exists a \in G, \exists \gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \text{ tal que } \gamma(0) = a \wedge \gamma(1) = b \text{ camino y } [g]_b \text{ es la continuación analítica}\} \quad (156)$$

Dado F :

Definición B.10

F es una función analítica completa:

$$\exists (f, G) \text{ elemento de función : } F = F[(f, G)]$$

Dado $G \subset \mathbb{C}$ abierto:

Definición B.11

Haz de gérmenes de funciones analíticas en G :

$$S(G) := \{(z, [f]_z) \mid z \in G, \text{ y } f \text{ es analítica en } z\}$$

Observación B.1

Se puede demostrar (ver [23]) que la definición B.11 es un caso particular de la definición B.2.

Definición B.12

Función de proyección de $S(G)$:

La función $\pi : S(G) \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\pi[(z, [f]_z)] := z \quad (157)$$

Entonces:

Proposición B.2

$$S_z(G) = \pi^{-1}(z) \quad \forall z \in G \quad (158)$$

donde $S_z(G)$ es el conjunto de gérmenes en z de $S(G)$ definido, para un haz de gérmenes arbitrario, por la definición B.3.

Dado $D \subset G$ abierto:

Definición B.13

$$N(f, D) := \{(z, [f]_z) \mid z \in D\} \quad (159)$$

Dado $(a, [f]_a) \in S(G)$:

Definición B.14

$$N_{(a, [f]_a)} := \{N(g, B) \mid a \in B \wedge [g]_a = [f]_a\} \quad (160)$$

Entonces:

Proposición B.3

$\{N_{(a, [f]_a)} \mid (a, [f]_a) \in S(G)\}$ es un sistema de entornos en $S(G)$.

La topología inducida es de Hausdorff.

La función de proyección π de $S_z(G)$ es continua con respecto a dicha topología.

Dada una función analítica completa F , ahora se tienen todos los ingredientes necesarios para introducir la siguiente:

Definición B.15

Superficie de Riemann de F :

$$\Sigma_F := \{(z, [g]_z) \mid [g]_z \in F\} \quad (161)$$

Observación B.2

La definición B.15 permite mostrar que una función analítica completa es de hecho una función en el sentido ordinario del término: puede verse como la función $F : \Sigma_F \rightarrow \mathbb{C}$.

$$F[(z, [f]_z)] := f(z) \quad (162)$$

Ahora se introduce el segundo significado de la expresión "superficie de Riemann":

Definición B.16

Superficie de Riemann:

Una variedad analítica compleja conexa de una dimensión compleja.

El vínculo existente entre la definición B.15 y la definición B.16 viene dado por el siguiente:

Teorema B.1

Vínculo entre los dos significados de la expresión "superficie de Riemann":

La superficie de Riemann Σ_f de una función analítica completa f (según la definición B.15) es una superficie de Riemann (según la definición B.16).

Para cada superficie de Riemann Σ (según la definición B.16) que satisface condiciones de regularidad adecuadas, existe una función analítica completa f tal que Σ es la superficie de Riemann de f (según la definición B.15), es decir, tal que:

$$\Sigma = \Sigma_f \tag{163}$$

6. Referencias

- [1] M. Nakahara. *Geometry, topology and physics*. 2003.
- [2] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1989. DOI: 10.1007/978-1-4757-2063-1.
- [3] Herbert Goldstein et al. “Classical Mechanics, 3rd ed.” En: *American Journal of Physics* 70.7 (jul. de 2002), págs. 782-783. ISSN: 0002-9505. DOI: 10.1119/1.1484149. eprint: https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-pdf/70/7/782/7530963/782_1_online.pdf. URL: <https://doi.org/10.1119/1.1484149>.
- [4] R.P. Feynman, R.B. Leighton y M. Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I: The New Millennium Edition: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. v. 1. Basic Books, 2015. ISBN: 9780465040858.
- [5] R. Abraham y J.E. Marsden. *Foundations of Mechanics*. AMS Chelsea publishing. AMS Chelsea Pub./American Mathematical Society, 2008. ISBN: 9780821844380.
- [6] J.E. Marsden y T.S. Ratiu. *Introduction to Mechanics and Symmetry: A Basic Exposition of Classical Mechanical Systems*. Texts in Applied Mathematics. Springer New York, 2013. ISBN: 9780387217925.
- [7] J.A. de Azcárraga y J.M. Izquierdo. *Lie Groups, Lie Algebras, Cohomology and Some Applications in Physics*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, 1998. ISBN: 9780521597005.
- [8] A.T. Fomenko. *Symplectic Geometry*. Advanced studies in contemporary mathematics. Taylor & Francis, 1995. ISBN: 9782881249013.
- [9] D. McDuff y D. Salamon. *Introduction to Symplectic Topology*. Oxford mathematical monographs. Clarendon Press, 1998. ISBN: 9780198504511.
- [10] G. Wassermann et al. *Dynamical Systems IV: Symplectic Geometry and its Applications*. Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Springer Berlin Heidelberg, 2001. ISBN: 9783540626350.
- [11] B.A. Dubrovin et al. *Modern Geometry - Methods and Applications: Part 3: Introduction to Homology Theory*. Graduate texts in mathematics. Springer-Verlag, 1984. ISBN: 9780387972718.
- [12] A. Lerda. *Anyons: Quantum Mechanics of Particles with Fractional Statistics*. Lecture Notes in Economic and Mathematical Systems. Springer Berlin Heidelberg, 1992. ISBN: 9783540561057.
- [13] R. J. Rivers. *PATH INTEGRAL METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, oct. de 1988. ISBN: 978-0-521-36870-4, 978-1-139-24186-1. DOI: 10.1017/CB09780511564055.

- [14] P. Cartier y C. DeWitt-Morette. *Functional Integration: Action and Symmetries*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, 2006. ISBN: 9781139462884.
- [15] A. P. Balachandran et al. *Classical topology and quantum states*. 1991.
- [16] G. Morandi. *The Role of Topology in Classical and Quantum Physics*. Lecture Notes in Physics Monographs. Springer Berlin Heidelberg, 2008. ISBN: 9783540466888.
- [17] F. Strocchi. *An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics: A Short Course for Mathematicians*. Advanced series in mathematical physics. World Scientific, 2008. ISBN: 9789812835222.
- [18] L.H. Ryder. *Quantum Field Theory*. Cambridge University Press, 1996. ISBN: 9780521478144.
- [19] J.B. Conway. *Functions of One Complex Variable I*. Functions of One Complex Variable. Springer, 1978. ISBN: 9780387903286.
- [20] J.B. Conway. *Functions of One Complex Variable II*. Functions of One Complex Variable. Springer, 1995. ISBN: 9781461269113.
- [21] H.M. Farkas e I. Kra. *Riemann Surfaces*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2012. ISBN: 9781468499308.
- [22] C. Nash. *Differential Topology and Quantum Field Theory*. Elsevier Science, 1991. ISBN: 9780125140768.
- [23] S. MacLane e I. Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Universitext. Springer New York, 2012. ISBN: 9781461209270.
- [24] C.J. Isham. *Modern Differential Geometry for Physicists*. World Scientific lecture notes in physics. World Scientific, 1999. ISBN: 9789810235628.